

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Plano de disseminação, campanhas de divulgação e eventos

junho 2026

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D6.1
Título	Re.Data 2026: plano de disseminação, campanhas de divulgação e eventos
Versão	1.0
Tipo	Entregável
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP6
Organização responsável	IPB
Data de entrega	1 junho de 2026
Autores	Anabela Duarte, Clarisse Pais, Paula Moura, Pedro Príncipe, Vera Lúcia
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

FCCN

fct Fundação
Ciência e Tecnologia
e o seu ecossistema

Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Rascunho	30/05/2026	Criação da primeira versão de rascunho com a estrutura e conteúdos.	Anabela Duarte, Clarisse Pais, Paula Moura, Pedro Príncipe, Vera Lúcia
0.2	Rascunho	01/06/2026	Revisão dos conteúdos	Pedro Príncipe
0.3	Rascunho	10/06/2026	Incorporação das revisões	Anabela Duarte, Clarisse Pais, Paula Moura, Vera Lúcia
0.4	Final	11/06/2026	Finalização da versão 1.0	Anabela Duarte, Paula Moura, Pedro Príncipe
1.0	Final	12/06/2026	Validação e aprovação	Pedro Principe

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
IPB	Clarisse Pais	clarisse@ipb.pt
IPB	Vera Lúcia Pires	vera.lucia@ipb.pt
UMINHO	Paula Moura	paula.moura@usdb.uminho.pt
UMINHO	Anabela Duarte	anabela.duarte@usdb.uminho.pt
UMINHO	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt

Índice

Introdução	1
1. Plano de comunicação	1
1.1 Objetivos	1
1.1.1 Objetivos Específicos.....	1
1.2 Público-Alvo.....	2
2. Campanhas de divulgação e de envolvimento dos públicos Re.Data	4
3. Planificação dos eventos Re.Data 2026	6
3.1 Gestão e operacionalização do Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta	6
3.1.1 Destinatários.....	6
3.1.2 Objetivos	6
3.2 Programa de especialização profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards	6
3.2.1 Destinatários.....	6
3.2.2 Objetivos de aprendizagem	6
3.3 Programa de formação de formadores	7
3.3.1 Destinatários.....	7
3.3.2 Objetivos de aprendizagem	7
3.4 Operacionalização da Rede Portuguesa de Data Stewards	7
3.4.1 Objetivos	7
3.5 Programa de liderança para Gestores Institucionais sobre implementação de políticas de CA e GDI.....	7
3.5.1 Destinatários.....	7
3.5.2 Objetivos	7
3.6 Promoção do uso da Inteligência Artificial na exploração e curadoria de dados.....	8
3.6.1 Destinatários.....	8
3.6.2 Objetivos	8
3.7 Capacitação e sensibilização de investigadores e séries de webinars	8
3.7.1 Destinatários.....	8
3.7.2 Objetivos de aprendizagem	8
4. Calendário geral de eventos	9
5. Indicadores comunicação e eventos para Re.Data 2026	10
6. Conclusão.....	11

Introdução

O presente entregável enquadra-se no âmbito do plano de consolidação do Re.Data para 2026 e articula-se com o trabalho anteriormente desenvolvido em 2025, dedicado à sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual.

O documento estrutura-se em torno da conceptualização de um plano de comunicação, que elenca um conjunto de campanhas de divulgação e envolvimento dos públicos-alvo, a planificação dos eventos, um calendário geral de iniciativas e indicadores de acompanhamento, assegurando uma visão integrada das ações previstas para 2026.

Este documento é a base de trabalho de suporte às atividades de comunicação e disseminação dos resultados do projeto Re.Data, promovendo a sua visibilidade, adoção e impacto, e o envolvimento continuado das comunidades e das diferentes partes interessadas. Integra, igualmente, a promoção das atividades de formação calendarizadas e dos materiais de suporte desenvolvidos nos diferentes grupos de trabalho, bem como o desenvolvimento e consolidação da marca Re.Data e respetivo portefólio de serviços.

1. Plano de comunicação

Este plano de comunicação tem como objetivo delinear as medidas que assegurem uma comunicação clara, coerente, acessível e contínua sobre as atividades previstas no plano para 2026. O fim último será a dinamização e promoção das iniciativas, da exploração dos seus recursos, com vista ao envolvimento e à adesão dos públicos-alvo às suas atividades, aos seus resultados e impactos.

1.1 Objetivos

O WP6 tem como principal objetivo assegurar a comunicação, disseminação e promoção das atividades, dos serviços implementados ou em processo de implementação, dos recursos e dos respetivos resultados, com vista ao incremento da visibilidade desta Rede, do seu impacto e do envolvimento das comunidades associadas à Gestão de Dados de Investigação, à Ciência Aberta e aos Princípios FAIR.

Este WP apoia, de forma transversal, todas as áreas de trabalho do projeto, promovendo uma comunicação integrada e coerente entre os diferentes parceiros, *stakeholders* e as comunidades nacionais e internacionais.

1.1.1 Objetivos Específicos

Objetivo específico	Descrição
Disseminar os resultados	Promover os recursos, os entregáveis, os serviços e os resultados produzidos no âmbito do projeto
Promover a capacitação	Divulgar os workshops, webinars, MOOCs, os bootcamps e outros eventos de formação
Reforçar a identidade Re.Data	Consolidar a imagem e o portefólio de serviços da rede Re.Data

Objetivo específico	Descrição
Sensibilizar para os Princípios FAIR e a Ciência Aberta	Apoiar a adoção de boas práticas de GDI, curadoria e partilha de dados
Apoiar o envolvimento da comunidade	Promover a participação dos centros de competência, Data Stewards e outros <i>stakeholders</i>
Maximizar o impacto e a sustentabilidade	Reforçar a visibilidade nacional e internacional das atividades e seus resultados

1.2 Público-Alvo

A estratégia de comunicação do Re.Data 2026 será concebida de acordo com os diferentes públicos-alvo e as suas especificidades, adaptando os conteúdos, os formatos e os canais de disseminação às necessidades e aos objetivos de cada grupo.

Público	Objetivo de comunicação
Membros do consórcio Re.Data	Garantir alinhamento institucional e operacional das atividades Facilitar articulação, disseminação de resultados e colaboração transversal
Centros de competência	Promover participação ativa na rede e partilha de recursos
Rede Portuguesa de Data Stewards	Apoiar a dinamização da comunidade e disseminação de boas práticas
Investigadores	Sensibilização para os Princípios FAIR, para a GDI e partilha de dados
Data Stewards e curadores de dados	Disseminação de recursos técnicos e formação especializada
Bibliotecários e profissionais de informação	Promoção de ferramentas, diretrizes e boas práticas em GDI
Gestores institucionais e decisores	Apoio à implementação de políticas e estratégias institucionais
Comunidade EOSC e Ciência Aberta	Promoção e colaboração para o efetivo alinhamento com as estratégias internacionais
Agências financiadoras e organismos públicos	Divulgação de impacto, sustentabilidade e alinhamento estratégico
Sociedade e empresas	Sensibilização para reutilização e impacto dos dados FAIR

1.3 Ferramentas e plataformas de comunicação

Ferramentas e plataformas de comunicação			
Plataforma	Objetivo	Tipo de Conteúdo	Periodicidade
YouTube https://www.youtube.com/@Re.DataPT	Divulgação de conteúdos audiovisuais sobre da área de atuação do Consórcio e das diferentes atividades e recursos a desenvolver	Vídeos institucionais, tutoriais, webinars, workshops, gravações de sessões, etc.	Sempre que existir gravação de sessões on-line (workshop, webinar)
LinkedIn @Re.Data_PT	Incrementar a rede profissional GDI e disseminar boas práticas e toda a atividade do Consórcio	Artigos, eventos, insights estratégicos e histórias de impacto	1 a 2 vezes por semana
Bluesky @Re.Datapt.bsky.social	Alcançar um público inovador e divulgar atualizações numa forma curta e rápida	Notícias curtas, teasers de eventos, posts interativos	1 a 2 vezes por semana
CANVA	Produção de conteúdos gráficos e audiovisuais	imagens, apresentações, cartazes, vídeos	Produção de conteúdos no decurso das atividades realizadas
Newsletter https://redata.pt/newsletter/	Disseminação periódica de notícias, eventos e recursos	Novidades de atividades Re.Data (notícias, formações, eventos, recursos)	mensal
NextCloud https://box.redata.pt/	Partilha e gestão colaborativa de materiais dentro do consórcio (Re.Data)	Recursos em vários formatos, como suporte a formações e eventos	No decurso das atividades realizadas

2. Campanhas de divulgação e de envolvimento dos públicos Re.Data

No âmbito das campanhas de divulgação e do envolvimento dos públicos do Re.Data, pretende-se promover a disseminação da informação e reforçar o envolvimento da comunidade com as iniciativas, recursos e ferramentas.

ID	Tópico/recurso	Público alvo	Objetivo e meios	Quando
1	Recursos sobre Curadoria de dados	Profissionais de suporte à GDI	Partilhar e promover recursos produzidos para curadores: <ul style="list-style-type: none"> - Artigo para a newsletter - Imagens de destaque para as redes sociais - Mailing-list curadores/gestores de repositórios 	Junho - semana da curadoria de dados
2	Quadro de Referência para Políticas de Ciência Aberta e GDI	Decisores de topo; representante s dos Centros de Competências nacionais.	Divulgar o documento do quadro de referência e alguns dos seus componentes: <ul style="list-style-type: none"> - Infográfico do quadro. - Mensagem de email para consórcio e outras listas de distribuição - Artigo para a newsletter - mailing list de organismos de IES (CRUP, CCSISP) 	Julho - semana do Encontro de Ciência e Inovação
3	Factsheets para dados FAIR	Investigadore s e equipas de suporte	Promover e incentivar a adoção e implementação dos princípios de dados FAIR: <ul style="list-style-type: none"> - website - artigo para newsletter - redes sociais - Mailing-lists institucionais 	Setembro - semana dos dados FAIR
4	Recursos no toolkit sobre proteção de dados	Profissionais de suporte GDI, investigador e s	Disseminar os recursos sobre proteção de dados: <ul style="list-style-type: none"> - website - artigo para newsletter - redes sociais - Mailing-lists institucionais - APDPO Portugal 	Setembro - semana do Workshop de Questões Jurídicas e Proteção de Dados
5	Helpdesk e FAQs da base de conhecimento Re.Data	Todos	Disseminar funcionalidade do Helpdesk e FAQs: <ul style="list-style-type: none"> - website - artigo para newsletter - redes sociais 	Outubro

ID	Tópico/recurso	Público alvo	Objetivo e meios	Quando
6	Boas práticas de GDI	Profissionais de suporte GD, investigadores	Difundir e promover recursos sobre boas práticas de GDI: <ul style="list-style-type: none"> - website - artigo para newsletter - Infográfico para as redes sociais - Mailing-lists institucionais 	Outubro - no âmbito da série de webinars promovida na Open Access Week (19-25)
7	Importância dos data stewards e curadores	Data stewards e curadores	Promover os recursos formativos e a atividade RPDS e o papel do curador de dados: <ul style="list-style-type: none"> - website - artigo para a newsletter - redes sociais - Mailing-lists institucionais 	Novembro alinhado com o Bootcamp de Data Stewards
8	Síntese estratégica do QdR Políticas de CA e GDI e atualização do kit para a sua implementação	Todos (Decisores de topo; representantes dos Centros de Competências nacionais)	Potenciar a utilização do quadro de políticas e do kit de ferramentas: <ul style="list-style-type: none"> - website - artigo para a newsletter - redes sociais - mensagem de email - short vídeo - mailing list de organismos de IES (CRUP, CCSISP) 	Novembro (após o Forum GDI)
9	Skills Builder Hub (Re.Data CompHUB)	Todos	Reforçar o conhecimento e a utilização do “ <i>Skills Builder Hub</i> ”: <ul style="list-style-type: none"> - vídeo teaser de 30s sobre a utilidade do ReData CompHUB - artigo para a newsletter - mensagem de email nas redes de data stewards e formadores - Mailing-lists institucionais - redes sociais 	Dezembro

3. Planificação dos eventos Re.Data 2026

3.1 Gestão e operacionalização do Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta

3.1.1 Destinatários

Decisores de topo; representantes dos Centros de Competências nacionais.

3.1.2 Objetivos

Promover o quadro de referência para as políticas institucionais e manter a dinamização do espaço colaborativo já implementado.

ATIVIDADE	PRAZO
Reunião 1/2026 do SIG de políticas e estratégias CA e GDI	10 julho, on-line
Reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de CA e GDI	19 novembro, Universidade da Beira Interior (Fórum GDI)

3.2 Programa de especialização profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards

3.2.1 Destinatários

Gestores de Ciência, Profissionais de Informação, Bibliotecários, Arquivistas, Gestores de Laboratório, Curadores de Dados, Gestores de Repositórios, Administradores de Dados e Data Stewards, enquanto agentes-chave na operacionalização de políticas de GDI e CA nas instituições de investigação.

3.2.2 Objetivos de aprendizagem

Dotar os participantes de competências básicas adequadas às suas funções no âmbito da GDI, em conformidade com os princípios FAIR, promovendo a adoção de boas práticas de CA no contexto institucional.

ATIVIDADE	PRAZO
Workshop Fundamentos da Curadoria de Dados (3.ª ed.)	Setembro, Universidade do Minho
Workshop de Curadoria de Dados avançada (1.ª ed.)	18 de novembro, Universidade da Beira Interior (Fórum GDI)
Workshop de Questões Jurídicas e Proteção de Dados (2.ª ed.)	21 de setembro, Universidade de Coimbra
Bootcamp de Data Stewards (2ª ed.)	2 a 13 (online) e 18 de novembro, Universidade da Beira Interior

3.3 Programa de formação de formadores

3.3.1 Destinatários

Investigadores, Curadores de dados, Administradores de dados, Gestores de Ciência, Profissionais de Informação, Bibliotecários.

3.3.2 Objetivos de aprendizagem

Pretende-se que a capacitação de futuros formadores com conhecimentos e competências em CA, promova uma dinâmica formativa, que incremente o número de iniciativas dirigidas aos investigadores e estudantes e demais profissionais envolvidos em atividades ligadas à gestão e à abertura de dados de investigação, atividades de suporte ao Acesso Aberto (AA) a publicações.

ATIVIDADE	PRAZO
Bootcamp de formação de formadores em Ciência Aberta	28 de set. a 2 outubro, on-line 6 outubro (presencial - Universidade do Algarve)

3.4 Operacionalização da Rede Portuguesa de Data Stewards

3.4.1 Objetivos

Manter e assegurar o envolvimento da comunidade de profissionais já estabelecida, em atividades de GDI e *data stewardship*, fomentando a partilha de experiências e exploração de oportunidades colaborativas.

ATIVIDADE	PRAZO
Reuniões abertas da RPDS	26 de março, 22 de maio, 28 de maio, setembro, novembro (Fórum GDI)

3.5 Programa de liderança para Gestores Institucionais sobre implementação de políticas de CA e GDI

3.5.1 Destinatários

Líderes e gestores de topo das Instituições de Ensino Superior (IES).

3.5.2 Objetivos

Continuar a promover a adoção de estratégias institucionais de Ciência Aberta e de Gestão de Dados de Investigação, e reforçar o compromisso institucional com práticas científicas abertas e estruturadas, contribuindo para um ecossistema de investigação mais transparente, colaborativo e acessível.

ATIVIDADE	PRAZO
Sessão de mentoria para líderes institucionais	Setembro, online

3.6 Promoção do uso da Inteligência Artificial na exploração e curadoria de dados

3.6.1 Destinatários

Centros de investigação, investigadores, gestores de dados, bibliotecários e profissionais de apoio à investigação, bem como cidadãos e empresas interessadas na reutilização de dados e no desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas em dados e IA.

3.6.2 Objetivos

Explorar o impacto do uso de dados de investigação publicados em serviços de repositórios, com recurso a estudos de caso e a boas práticas de centros de investigação e a ações de envolvimento de cidadãos e empresas, examinando o uso da Inteligência Artificial em dados para a inovação e desenvolvendo sinergias entre a Re.Data e as Fábricas IA BSC.

ATIVIDADE	PRAZO
Workshop Re.Data 2026 - Dados FAIR, Inteligência Artificial e Serviços GDI em Portugal	9 de fevereiro, Universidade do Minho
Série de webinars “Dados FAIR e uso de inteligência artificial”	9, 10 e 11 de dezembro, online

3.7 Capacitação e sensibilização de investigadores e séries de webinars

3.7.1 Destinatários

Investigadores, Doutorandos, Profissionais de Suporte à Investigação, Curadores de Dados, Administradores de Dados, Profissionais da Informação, Bibliotecários.

3.7.2 Objetivos de aprendizagem

Pretende-se proporcionar aos formandos acesso a aprendizagens e recursos on-line, que lhes permitam aumentar e/ou consolidar conhecimentos, competências e práticas nas suas atividades.

ATIVIDADE	PRAZO
Workshop - Como Publicar os Dados da sua Investigação e tornar os Dados FAIR (4ª ed.)	20 de outubro, Universidade do Minho
Workshop - Como Publicar os Dados da sua Investigação e tornar os Dados FAIR (5ª ed.)	Outubro, Universidade Nova de Lisboa
Workshop de Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (3ª ed.)	29 de outubro, Instituto Politécnico de Bragança
Workshop de Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (4ª ed.)	5 de novembro, Universidade de Évora
Série de webinars “Open Access Week (GDI)”	21, 22 e 23 de outubro, (online)

4. Calendário geral de eventos

ÁREA	ATIVIDADE	DATA LOCAL
Operacionalização do Grupo Nacional de políticas e estratégias de Ciência Aberta (SIG)	Reunião 1/2026 do SIG de políticas e estratégias CA e GDI	10 de julho, online
	Reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de CA e GDI	19 novembro, Universidade da Beira Interior (Fórum GDI)
Programa de especialização profissional	Workshop Fundamentos da Curadoria de Dados (3.ª ed.)	Setembro, Universidade do Minho
	Workshop de Curadoria de Dados avançada (1.ª ed.)	18 de novembro, Universidade da Beira Interior (Fórum GDI)
	Workshop de Questões Jurídicas e Proteção de Dados (2.ª ed.)	21 de setembro, Universidade de Coimbra
	Bootcamp de Data Stewards (2ª ed.)	2 a 13 (online) e 18 de novembro, Universidade da Beira Interior
Programa de formação de formadores	Bootcamp de formação de formadores em Ciência Aberta (3ª ed.)	28 setembro a 2 outubro (online) 6 outubro, Universidade do Algarve
Rede Portuguesa de Data Stewards	Reuniões abertas da RPDS	26 de março, 22 de maio, 28 de maio, setembro, novembro (Fórum GDI)
Programa de liderança	Mentoria para líderes institucionais	Setembro/outubro, online
Promoção do uso da Inteligência Artificial	Workshop Re.Data 2026 - Dados FAIR, Inteligência Artificial e Serviços GDI	9 de fevereiro Universidade do Minho
	Série de webinars “Dados FAIR e uso de inteligência artificial”	9, 10 e 11 de dezembro, online
Capacitação e sensibilização de investigadores	Workshop - Como Publicar os Dados da sua Investigação e tornar os Dados FAIR (4ª ed.)	20 de outubro, Universidade do Minho
	Workshop - Como Publicar os Dados da sua Investigação e tornar os Dados FAIR (5ª ed.)	Outubro, Universidade Nova de Lisboa
	Workshop de Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (3ª ed.)	29 de outubro, Instituto Politécnico de Bragança
	Workshop de Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (4ª ed.)	5 de novembro, Universidade de Évora
Séries de webinars para investigadores	Série de webinars “Boas práticas de abertura de Dados” - Open Access Week	21, 22 e 23 de outubro, online

5. Indicadores comunicação e eventos para Re.Data 2026

CANAL TIPOLOGIA	OBJETIVO	MÉTRICAS	FORMA DE RECOLHA
Website	Manter o website como ponto central de referência do projeto, assegurando informação atualizada sobre as atividades, resultados, eventos e serviços, incluindo a integração do portefólio Re.Data e os recursos do Hub de Competências. Garantir a manutenção técnica contínua da plataforma, do desempenho e a segurança.	#>3000 visitas mensais; #+30 conteúdos publicados (páginas atualizadas e notícias); #+30% utilizadores recorrentes;	Dados estatísticos do website
Identidade da marca & Portefólio de serviços	Consolidar a identidade visual do Re.Data e desenvolver a arquitetura da marca, incluindo a definição e comunicação de um portefólio de serviços (Re.Data Steward, Re.Data Comp, Re.Data Capacita, Re.Data Curate), garantindo coerência em todos os materiais e canais de comunicação.	#4 serviços definidos; #10 apresentações, fichas de serviço, infográficos; #1 guia de identidade de marca	Website e localização de <i>templates</i>
Campanhas Email e Newsletter	Desenvolver campanhas de e-mail para promoção das atividades, resultados e recursos do projeto, reforçando a comunicação com as diferentes partes interessadas e as comunidades (data stewards, curadores, investigadores, etc.)	#7 campanhas de email; #9 newsletters; #+1500 subscritores; #+25% taxa de abertura	Dados estatísticos das plataformas utilizadas
Redes Sociais	Manter e dinamizar os canais das redes sociais para comunicar atividades, eventos e os resultados, reforçando a visibilidade e o envolvimento das comunidades.	#3 redes sociais ativas; #2400 seguidores totais; #300 publicações; #+5% taxa média de interação	Dados estatísticas de cada canal (rede social)
Conteúdos visuais e Audiovisuais (vídeo e áudio)	Produzir conteúdos multimédia para promoção do projeto, disseminação de resultados e apoio à capacitação (vídeos, infografias, entrevistas/podcasts).	#10 vídeos; #4 infográficos; #6 entrevistas e podcasts #6 gravações de webinars	Estatísticas dos locais de publicação (<i>Youtube, website, Zenodo</i>)

CANAL TIPOLOGIA	OBJETIVO	MÉTRICAS	FORMA DE RECOLHA
Materiais Impressos (<i>Flyers/Posters/Roll-ups</i>)	Desenvolver materiais de comunicação para apoiar a disseminação dos eventos e atividades	#3 <i>flyers</i> ; #2 <i>roll-ups</i> ; #3 posters; #300 materiais distribuídos	Materiais produzidos / executados
Conferências e Eventos	Participação ativa em eventos (nacionais e internacionais) para apresentação dos resultados do projeto e promoção do Re.Data.	#6 apresentações eventos nacionais; #2 apresentações eventos internacionais; #1 evento organizado	Criação de um ficheiro de monitorização
Eventos de formação e materiais de suporte:	Promoção e disseminação das atividades de formação calendarizadas e dos materiais de suporte (WP2, 3, 4 e 6), assegurando a visibilidade e a adoção desses materiais.	#12 eventos promovidos (workshops, webinars); #1200 participantes; #10 recursos divulgados (<i>factsheets, toolkits, casos de uso</i>)	Relatório; materiais de suporte produzidos; estatísticas dos locais de publicação (<i>Youtube, website, Zenodo</i>)

6. Conclusão

O Plano de Disseminação, Campanhas de Divulgação e Eventos estabelece uma estratégia integrada para comunicar de forma eficaz as atividades, resultados e impacto do projeto Re.Data, alinhada com os princípios da Ciência Aberta e da Gestão de Dados de Investigação.

Através de campanhas, conteúdos, ações formativas, eventos e materiais de apoio, o plano visa reforçar a visibilidade do projeto, consolidar a sua identidade institucional e mobilizar *stakeholders*, promovendo simultaneamente a colaboração entre parceiros, redes e comunidades relevantes.

A monitorização contínua dos indicadores permitirá avaliar a execução, ajustar ações e assegurar a melhoria contínua, contribuindo para a sustentabilidade do projeto e para a consolidação, em Portugal, de uma cultura de dados abertos, interoperáveis e reutilizáveis.